

*...In America la soia, le arachidi ed i girasoli sono considerate le fonti più promettenti...
Foto Zefa Italiana S.r.l.*

Biodiesel Il futuro può attendere! L'ambiente.. e l'Europa... no!

Le proprietà energetiche e lubrificanti degli oli vegetali (oli di colza od oli di semi in genere) sono note dai tempi più antichi ed ancora oggi in remote parti di paesi in via di sviluppo vengono utilizzati particolarmente per "illuminare". Lo stesso Rudolph Diesel, che ha legato il suo nome ai motori a compressione/iniezione conosceva molto bene queste proprietà tant'è vero che in una delle sue campagne dimostrative utilizzò olio di arachidi per alimentare una delle sue macchine sperimentali nel 1900. Successivamente nel 1920 fu anche utilizzato olio di palma per alimentare un motore diesel, ma ben presto la larga disponibilità di combustibili fossili e la loro relativa economicità fece scomparire ogni interesse della ricerca nell'utilizzo degli oli di origine vegetale.

Oggi, nonostante tutto, sono stati sperimentati su motori e si riescono a produrre da oli vegetali alcuni biodiesel con qualità medie più che comparabili con quelle degli equivalenti combustibili di origine fossile (tab. 1); questi biodiesel si presentano attraenti soprattutto per il loro favorevole impatto ambientale utilmente sfruttabile in diversi settori essenzialmente per:

- assenza (o quasi) di zolfo: quindi riduzioni di emissioni di SO_x;
- biodegradabilità, scarsa tossicità, insolubilità in acqua: caratteristiche essenziali in caso di incidenti o versamenti nell'ambiente o durante il ma-

neggiamento;

- riduzione di CO₂: sul ciclo completo di riproduzione si calcolano oltre 3 kg di CO₂ in meno per ogni kg di biodiesel impiegato al posto di combustibile convenzionale.

L'aumento di emissioni di NO_x che si verifica con i biodiesel è ritenuto controllabile agendo sulla combustione, per esempio attraverso ritardo nell'iniezione o, a monte, al momento della produzione, agendo sulle catene chimiche degli elementi costituenti il bio-combustibile.

Prima di giungere ai biodiesel sono stati sperimentati direttamente gli oli vegetali su motori a compressione/iniezione con rilievo di problemi di cottura degli iniettori, eccessive formazioni carboniose sulle pareti della camera di combustione, incollamenti di fasce elastiche e polimerizzazione dei lubrificanti dopo lungo esercizio. Questi problemi sembrano dovuti essenzialmente alla alta viscosità di tali oli che può essere ridotta per via chimica attraverso esterificazione (per esempio con aggiunta di metanolo all'olio vegetale ottenendo esteri metilici e glicerina). Ciò produce non solo riduzione della viscosità, ma anche aumento del numero di cetani e un piccolo aumento del potere calorifico.

In ogni caso, questi combustibili non hanno mai rappresentato un'alternativa rivoluzionaria rispetto ai loro equivalenti di origine fossile (..e probabilmente, continuando una ricerca "a singhiozzo" come attualmente succede, non lo rappresenteranno mai!!!..). Ciononostante a partire dagli Anni 70, quando si verificò una crisi energetica su scala

mondiale, ad ogni riaffacciarsi di momenti critici per il settore dell'energia si torna a parlare dell'argomento. In concomitanza vengono reclamate nuove politiche energetiche basate fortemente sullo sviluppo di combustibili da fonti rinnovabili da attuare nel settore dei trasporti. Di recente, da alcune fonti giornalistiche (per esempio trasmissioni radiofoniche specificatamente dedicate agli automobilisti, a fine 2000) sono state diffuse aspettative di largo e significativo impiego di questi combustibili entro il 2004. Si tratta forse di annunci che riguardano il "futuribile", da prendere più come auspici che come imminenti realtà.

Al riguardo occorre ricordare che già da qualche anno in Europa ed in America si producono biodiesel, seppure su scala ridotta tale che la quota di mercato dei biodiesel può essere globalmente stimata nell'ordine di qualche per cento (per l'Europa si rimanda al grafico di figura 1). In America, ad esempio la soia, le arachidi ed i girasoli sono considerate le fonti più promettenti sia per la possibilità di loro produzione in elevate quantità sia per il loro indice energetico che si presenta favorevole trattandosi di colture non irrigate (l'indice esprime la quantità di energia totale necessaria alla produzione - processi, lavoro, macchinari, fertilizzanti, etc. - rispetto a quella ricavabile dal prodotto). In Europa, invece, per ragioni climatiche legate alle colture, sembra che il "rapeseed oil" (olio di semi di colza) è in generale largamente considerato come la più promettente fonte alternativa per la produzione di biodiesel tanto che impianti di produzione sono già operativi in Francia, Germania, Austria, Italia e Gran Bretagna.

Ma, mentre in Italia una strategia di mercato che sembra perseguibile per i biodiesel è quella di orientarsi verso i combustibili per il riscaldamento, in Francia la strategia sembra essere quella di procedere a miscelazione (circa 5%) con combustibili di origine fossile e quindi alla distribuzione attraverso i normali canali esistenti. In questo caso il cliente non è in posizione di identificare alcuna differenza nel combustibile, ma una tale strategia di "diluizione" consente di evitare la costruzione di costose infrastrutture addizionali e permette di raggiungere il mercato immediatamente senza fasi ulteriori di sviluppo. L'Austria e la Germania, invece, fino a qualche tempo fa sembravano orientate a sfruttare (per effetto della biodegradabilità e scarsa tossicità) tutti i benefici di un biodiesel "non diluito" in quei segmenti di mercato molto sensibili agli aspetti ambientali quali ad esempio protezione delle aree e delle acque in zone alpine, che imporrebbero un impiego di biodiesel in pompe per l'irrigazione, in zone sciistiche, in operazioni forestali, come pure in bus e taxi cittadini.

I fattori economici più importanti per la produzione di biodiesel ruotano intorno ai seguenti argomenti: 1. I costi di produzione della materia prima: che risentono sia di fattori di scala, che della producibilità delle aree e delle tecniche di coltivazione impiegate. (Oggi sembra si raggiungano 1,5 tonnellate di olio per ettaro di terreno coltivato, valore che sembra poter essere raddoppiato nel prossimo ventennio).

Proprietà Chimico-Fisiche	Unità di Misura	Diesel	Biodiesel
Densità a 15 °C	kg/m ³	820 - 860	875 - 900
Viscosità a 40 °C	mm ² /s	2 - 4,5	3,5 - 5
Punto di Flash	°C	> 55	> 110
Contenuto di Zolfo	%	< 0,2	< 0,01
Numero di Cetani		>49	>49
Contenuto di Ossigeno	%	0	11
Potere Calorifico	MJ/dm ³	35,6	40,7

2. Le tecnologie di raffinazione impiegate ed i loro costi: che seppure ritenute già abbastanza sviluppate offrono spazi per miglioramenti.

3. L'introduzione nel processo di oli di frittura e di altri oli vegetali usati: che hanno dato buoni risultati di reimpiego nella produzione di biodiesel.

4. Una completa detassazione: già attuata in alcuni paesi europei per i combustibili provenienti da fonti rinnovabili.

In conclusione l'attuale stato di sviluppo dei biodiesel appare incoraggiante ed è certamente sostenuto dalla posizione ufficiale della IEA (International Energy Agency) che ritiene necessari tutti i tipi di combustibili alternativi per il settore dei trasporti, tanto più quando si pensa che:

- ◆ il gap tra produzione e domanda di combustibili fossili è in via di riduzione in tutto il mondo;

- ◆ i giacimenti del Mar del Nord appaiono in via di declino entro il prossimo ventennio;

- ◆ la domanda di energia dei paesi emergenti ed in particolare della Cina si presenta in drammatico aumento.

Conseguentemente essendo l'Europa largamente dipendente dalle importazioni di combustibili di origine fossile, essa dovrà prepararsi ad affrontare un crescente rischio che si rifletterà nella sicurezza dei suoi approvvigionamenti energetici.

Tenendo conto delle necessità delle vaste aree che la produzione di biodiesel comporta sarebbe erroneo pensare che essi possano costituire una soluzione dei problemi energetici europei, ma sarebbe altrettanto erroneo non sfruttare tutte le vere potenzialità, anche ambientali, esistenti in questo interessante campo del settore energetico.

Tabella 1
Caratteristiche orientative di un Combustibile Biodiesel a confronto con quelle di un Diesel convenzionale

Figura 1